

Фітоіндикаційна оцінка екологічного стану річки Удай

Дем'янов Ю. А., Зуб Л. М.

Інститут еволюційної екології НАН України

Phytoindication assessment of the Uday River's ecological status

Demianov Y. A., Zub L. M.

Institute of evolutionary ecology NAS Ukraine

e-mail: demyanov.ura@gmail.com

Annotation. *The study aimed to assess the ecological status of the Uday River using macrophyte-based methods. The research was conducted in 2025 within the Pyriatynskyi National Nature Park, which is a part of the Emerald Network (UA0000077) and the Udaiskyi site (UA0000183). To evaluate the ecological status and trophic state of the river, the macrophyte index (MIR) was calculated. The obtained results revealed key indicators of the river's ecological condition, providing valuable insights for future monitoring and conservation efforts.*

Імplementація Водної рамкової директиви ЄС (Директива 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000) в Україні визначає макрофітні методи важливим та ефективним інструментом оцінки стану водних об'єктів, оскільки вищі водні рослини є чутливим індикатором змін середовища.

Польові дослідження проводилися у 2025 році в межах середньої та нижньої течії р. Удай. Для обстеження було обрано 8 ділянок, що приурочені до території НПП "Пирятинський", сайтів мережі Emerald Pyriatynskyi National Nature Park (UA0000077) та Udaiskyi (UA0000183).

Для оцінки екологічного стану річки було застосовано адаптовану методику макрофітної оцінки річок (MMOR) (Цось, 2022), розраховано макрофітний індекс річки (MIR) (Szozkiewicz, 2009). Загалом на обстежених ділянках виявлено 61 індикаторний вид, з яких 39 є власне макрофітами (гігро- та гідрофітами). Основними ценозоутворювачами є *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., *Typha angustifolia* L., *Nuphar lutea* (L.) Sm., та *Sagittaria sagittifolia* L. Загалом виявлені види належать до 29 родин (найпоширеніші — *Poaceae*, *Ranunculaceae*, *Cyperaceae*, *Araceae*), 47 родів (*Potamogeton* та *Ranunculus*). Особливе природоохоронне значення мають *Nuphar lutea* (L.) Sm., *Nymphaea alba* L., *Utricularia vulgaris* L. (регіонально рідкісні види) та *Salvinia natans* (L.) All. (охороняються Бернською конвенцією).

Значення MIR для ділянок обстежень коливається в межах 35,83-42,48 (середнє — 40,07). Отже, Удай в середній і нижній течії можна вважати річкою в оптимальному екологічному стані із мезотрофним трофічним статусом. Отримані дані можуть бути враховані при розробці заходів, спрямованих на підтримання якості води та збереження біорізноманіття, зокрема, в межах природоохоронних територій.